

JINOYAT ISHLARI BO‘YICHA SUD-QARORLARINING MULKIY UNDIRUVIGA OID QISMINI IJRO QILISH MUAMMO VA YECHIMLARI

Beshimov G‘ulomjon Raxmatullaevich

O‘zbekistan Respublikasi Xuquqni muhofaza qilish akademiyasi magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14681007>

Annotatsiya. Ushbu maqolada jinoiy ishlar bo‘yicha sud qarorlarining mulkiy undiruvi bilan bog‘liq masalalar atroflicha tahlil qilingan. Xususan, mulkiy undirish jarayonining huquqiy asoslari, ijro organlari vakolatlari hamda sud qarorlarini amaliyotda to‘liq amalga oshirish jarayonida yuzaga keladigan muammolar ko‘rib chiqildi. Shuningdek, undirishda jabrlanuvchilarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, shu bilan birga mulk egalariining qonuniy talablariga rioya etish zarurati ham yoritib berildi.

Kalit so‘zlar: jinoiy ishlar, sud-huquq tizimi, ijro organi, qaror, daxlsizlik, huquqiy asos.

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ В ИСПОЛНЕНИИ ЧАСТИ ГРАЖДАНСКОГО ВЗЫСКАНИЯ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

Аннотация. В данной статье подробно разбираются вопросы, связанные с имущественным взысканием судебных решений по уголовным делам. В частности, были рассмотрены правовые основы процесса имущественного взыскания, полномочия органов исполнительной власти, а также проблемы, возникающие в процессе полной реализации судебных решений на практике. Также освещается необходимость защиты прав и интересов потерпевших при взыскании, а также соблюдения законных требований собственников.

Ключевые слова: уголовное дело, судебная система, органы исполнительной власти, решение, неприкосновенность, правовая основа.

PROBLEMS AND SOLUTIONS IN THE ENFORCEMENT OF THE CIVIL COLLECTION PART OF COURT DECISIONS IN CRIMINAL CASES

Abstract. This article provides a comprehensive analysis of the issues related to the property collection of court decisions in criminal cases. In particular, the legal basis of the property collection process, the powers of the executive bodies and the problems arising in the process of full implementation of judicial decisions in practice were considered. Also highlighted in the collection is the need to protect the rights and interests of victims, and at the same time comply with the legal requirements of property owners.

Keywords: criminal cases, judicial system, executive bodies, decision, immunity, legal basis.

Kirish. Jinoiy ishlar bo'yicha sud qarorlarining mulkiy undiruvi bilan bog'liq masalalar hozirgi davrda nafaqat huquqni qo'llash amaliyoti, balki ijtimoiy adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini yanada kuchaytirish nuqtai nazaridan ham dolzarb ahamiyat kasb etadi. Chunki, jinoyat tufayli jabrlangan shaxslarning mulkiy zarari to'liq qoplanishi, xususan, ayblanuvchi yoki mahkum zimmasiga yuklatilgan kompensatsiya hamda boshqa to'lovlarning to'liq undirib berilishi amalda adolatni tiklashning muhim shartlaridan biridir. Avvalo, jinoiy ishlar bo'yicha sud qarorlarida belgilangan mulkiy undirish choralari ayrim hollarda ijro etuvchilar o'rtasidagi vakolatlar chegarasining noaniqligi, shuningdek, tegishli ma'lumot almashinuvining yetarli darajada integratsiyalashmaganligi sababli kechikib yoki butunlay samarali amalga oshmay qolishi mumkin. Masalan, qarzdorning undiruv qaratilishi mumkin bo'lgan mol-mulki va daromadlari, mol-mulki yoki daromadlarini qidirish yuzasidan davlat ijrochisi tomonidan qonunda yo'l qo'yiladigan doirada ko'rilgan barcha choralar natijasiz bo'lganligi undiruvchi e'tiroziga sabab bo'ladi va adolatga bo'lgan ishonchni ham zaiflashtirishi mumkin.

Bundan tashqari, mulkni aniqlash va uning ustidan taqiq qo'yish, bank hisob raqamlariga band solish kabi chora-tadbirlar, odatda, jinoiy ishlar bo'yicha hukm chiqib, ijroga qaratilgandan so'ng amaliyotga joriy etilsa-da, bu jarayonning samaradorligi har doim ham kutilgan natijani bermaydi. Ayrim mahkum (qarzdor)lar mol-mulkni boshqaning nomiga o'tkazish yoki nobud qilish, hisob raqamlaridagi pul mablag'larini begonalashtirish yo'li bilan undirishdan qochishga harakat qilishadi. Bu kabi noqonuniy hatti-harakatlarning oldini olish uchun, avvalo, jinoiy protsessual va ijro huquqi normalarini takomillashtirish, xalqaro tajriba asosida tezkor va aniq ish yuritish mexanizmlarini yaratish zarur. Shuningdek, barcha jarayonlarni raqamlashtirish va mas'ul organlar o'rtasida yagona elektron hamkorlik tizimini shakllantirishga ehtiyoj bor.

Shu jumladan, ijro hujjatlarining xususiyatidan kelib chiqqan holda O'zbekiston Respublikasi "Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risida"gi Qonunining 8³-moddasi "Majburiy ijro byurosi organlariga taqdim etilayotganda ijro hujjatlariga ilova qilinishi kerak bo'lgan hujjatlar" 5-bandi "Jinoyat ishlari bo'yicha sud qarorlarining mulkiy undiruviga oid ijro hujjatlari bo'yicha qarzdorning mulklariga nisbatan qo'yilgan ta'qiq ma'lumotlari" bilan to'ldirish taklif etilmoqda-ki, bu aynan, ijro hujjati bo'yicha majburiy ijro harakatlari boshlangunga qadar qarzdorlar tomonidan mulklarni begonalashtirilmasligini oldini oladi.

Ijro jarayonidagi yana bir muhim masala – bu jabrlanuvchi (undiruvchi)larning huquqlari va manfaatlarini to'la ta'minlash bilan birgalikda, mulk egalarining (ayblanuvchi yoki mahkumning) qonuniy talablari ham kamsitilmasligini ta'minlashdir. Davlat organlarining mazkur jarayonlarni o'rganish, tahlil qilish, monitoring olib borish va zarur bo'lsa, qonunchilik bazasini takomillashtirish bo'yicha olib borayotgan islohotlari ma'lum samara bermoqda.

Adabiyotlar tahlili va muhokama. Jinoyat ishlari bo'yicha sud qarorlarining mulkiy undiruvi – adolat prinsipi hamda qonun ustuvorligini amalda ta'minlovchi asosiy omillardan biridir. Chunki jinoyat tufayli yetkazilgan zarar o'z vaqtida va to'liq qoplanishi jabrlanuvchilarning buzilgan huquq va manfaatlarini tiklash, ayni paytda, ijtimoiy adolatni qaror toptirishda muhim o'rin tutadi. Shu bilan birga, mulkiy undirish jarayonining samarali amalga oshirilishi davlatning o'z fuqarolari oldidagi burchi sifatida ham qaraladi. Biroq mazkur yo'nalishda, amaliy tajribada bir qator yechimini kutayotgan muammolar mavjud bo'lib, ularni bartaraf etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari va qarorlari, shuningdek, hukumat tomonidan turli chora-tadbirlar tasdiqlab kelinmoqda.

Ijro organlari faoliyatini muvofiqlashtirishda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan imzolangan, 2020-yil 7-martidagi "Sud-huquq sohasini yanada takomillashtirish hamda odil sudlov samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF 6034-son farmoni ijro organlari o'rtasida yagona elektron ma'lumotlar tizimini shakllantirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish, shuningdek, vakolatli idoralar o'rtasidagi o'zaro axborot almashinuvi samaradorligini oshirishni nazarda tutadi. Shu yo'l bilan jinoyat ishlari bo'yicha sud qarorlarida belgilangan mulkiy undirish choralarini o'z vaqtida qo'llash, hisob raqamlarini bloklash, mulkni xatlash, huquqiy cheklovlar o'rnatish kabi amaliy jarayonlarni tezlashtirishga erishish mumkin. Ayni paytda, mavjud elektron tizimlarning funkcionalligi yetarlicha keng doirada bo'lmasligi yoki idoralararo kelishmovchiliklar sabab ma'lumotlar almashinuvi sust kechishi tufayli ushbu islohotlar kutilgan natijani berishi kechikayotganligi qayd etiladi.

Jinoyat ishlari bo'yicha sud-qarorlarining mulkiy undiruvda amaliyotda uchraydigan bir qancha muammolar

o **Mulkni izlash va xatlashdagi qiyinchiliklar:** Mahkum yoki aybdorlar mulkni o'z vaqtida o'zga shaxs nomiga rasmiylashtirib yuborishi, bank hisob raqamlarini yashirishi mumkin. Bu jarayonni tezkor usullar bilan kuzatib borish mexanizmlarini mustahkamlash zarurati bor.

o **Ijro muddati va noaniqliklar:** Ayrim hollarda ijroning qancha muddat ichida amalga oshishi qonun hujjatlarida ko'rsatib o'tilsa-da, amaliyotda turli sabablarga ko'ra (hujjatlar aylanishi, qo'shimcha tekshiruvlar) kechikishlar kelib chiqadi.

o **Idoralar o'rtasidagi nomuvofiqliklar:** Mahalliy adliya bo'limi, ichki ishlar, prokuratura, sud hamda boshqa mas'ul organlar o'rtasida electron ma'lumot almashinuvini keng qamrovli qilish.

Mavjud muammolarni bartaraf etish bo'yicha yechimlar

o **Yagona elektron tizimni keng joriy qilish:** O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlarida ko'zda tutilgan raqamlashtirish jarayonlarini to'liq va uzluksiz yo'lga qo'yish zarur.

Mulknı ro'yxatdan o'tkazish, banklar o'rtasida onlayn ma'lumot almashish, notarius idoralari va adliya organlari o'rtasidagi ma'lumot uzatishni avtomatlashtirish orqali mulknı izlash va undirishni ancha soddalashtirish mumkin.

o **Ijro organlari salohiyatini mustahkamlash:** Davlat ijrochilarining vakolatlarini kuchaytirish, tezkor ma'limot almashinuvini tezlashlashtirish maqsadida moddiy va texnik bazasini mustahkamlash hamda xodimlar malakasini oshirish. Davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilayotgan sud-huquq islohotlari doirasida bu borada maxsus qarorlar e'lon qilinishi va ularga qat'iy amal qilinishi zarur.

o **Qonunchilikni izchil takomillashtirish:** Jinoyat-protsessual kodeksi va Ўзбекистон Республикаси "Суд хужжатлари ва бошқа органлар хужжатларини ижро этиш тўғрисида"ги qonunlarga zaruriy o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish, tajribada aniqlangan bo'shliqlarnı bartaraf etish lozim. Xususan, mulknı yashirishga urinish holatlari bo'yicha javobgarlikni kuchaytirish yoki ijro tartiblarini soddalashtirish bo'yicha qo'shimcha me'yorlarnı belgilash zarur bo'lishi mumkin.

o **Kompensatsiya jamg'armasi yoki sug'urtalash mexanizmlarini yo'lga qo'yish:** Ayrim holatlarda mahkumda mablag' topilmasa, jabrlanuvchining zarari o'z vaqtida qoplanmay qolishi mumkin. Shu bois maxsus kompensatsiya jamg'armasini tashkil qilish yoki notarial-sug'urta tizimini yo'lga qo'yish bo'yicha davlat dasturlarini amalga oshirish tavsiya etiladi. Bu chora jabrlanuvchining huquqlarini kafolatli himoya qilishga xizmat qiladi.

Xulosa. Jinoyat ishlari bo'yicha sud qarorlarining mulkiy undiruv qismini samarali ijro etish huquqni qo'llash amaliyotida adolat va qonun ustuvorligini ta'minlashning eng muhim shartlaridan biridir. Amaliy tajriba shuni ko'rsatadiki, jabrlanuvchining yetkazilgan zararnı o'z vaqtida va to'liq qoplatish huquqini to'la ro'yobga chiqarish uchun, avvalo, tegishli qonunchilik hujjatlarini izchil takomillashtirish zarur.

Shuningdek, davlat ijrochilari, huquqni muhofaza qilish organlari, notarius va bank muassasalari o'rtasida raqamli texnologiyalarga asoslangan yagona elektron tizimlarning samaradorlik bilan joriy etilishi mulknı izlash va xatlash jarayonlarining tezkorligini oshiradi. Ijro jarayonini soddalashtirish, ijro amallarini monitoring qilish va mas'ul shaxslarning javobgarligini kuchaytirish ham muhim bosqich hisoblanadi. Bunda undiruvchilarning huquqlari kafolatli himoya qilinishi barobarida, qarzdorlarning qonuniy manfaatlari ham inobatga olinishi zarurligi mulkiy manfaatlar muvozanatini ta'minlaydi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublika Prezidentining Sh.M.Mirziyoyevning "Sud-huquq sohasini yanada takomillashtirish hamda odil sudlov samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF 6034-son farmoni. 2020-yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi (2019-yil 1-aprelgacha bo'lgan o'zgartish va qo'shimchalar bilan. lex. uz).//www.lex.uz.
3. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi: Rasmiy nashr. -T.,2019.-672 b.
4. Niyozova S.S., Xaydarov Sh.D. Jinoyat-ijroiya huquqi moduli tushunchasi, predmeti va prinsiplari. O'quv qo'llanma. / Mas'ul muharrir: B.B. Xidoyatov - T.: TDYU nashriyoti, 2020. - 80-b.